

IPPDS E UFV FIRMAM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE NACIONAL DE ASSUNÇÃO PARA INTERCÂMBIOS E PESQUISAS CONJUNTAS

O Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável foi criado em 2013, a partir da necessidade encontrada por programas de pós-graduação da Universidade Federal de Viçosa, desde então diversas ações foram desenvolvidas para construção desse espaço que tenha como base a multidisciplinaridade nos estudos realizados, além da atuação na área das políticas públicas. Um dos empenhos do IPPDS tem sido também a projeção internacional de seus trabalhos e parcerias. Uma das principais ações executadas pelo Instituto, e já abordada em nosso primeiro boletim, é o projeto AKSAAM – nome, financiado pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA).

Dentro das atividades realizadas pelo projeto, o Curso de Extensão Sistemas Agroflorestais em regiões Semiáridas, que aconteceu de agosto de 2022 a março de 2023, envolveu professores e pesquisadores da Universidade Nacional de Assunção (UNA), no Paraguai. Os temas abordados envolveram estudos de caso realizados pela Faculdade de Ciências Agrárias da UNA, que tem foco em temáticas das regiões semiáridas do país, compondo uma visão desses ambientes na América Latina. O curso formou ao todo 70 profissionais e contou com um módulo presencial de encerramento de uma semana que ocorreu em Campina Grande- PB.

Desse contato iniciado no curso de SAF foi idealizada uma parceria entre a UFV e a UNA, concretizada em março de 2023. Com duração de 3 anos, o memorando assinado pelo Reitor da UFV, Demetrius David da Silva, e a reitora Zully Vera de Molinas, da UNA, dispõe da parceria entre as universidades e estabelece que a iniciativa tem por objetivo “desenvolver a cooperação científica, cultural e educacional, contribuindo para a integração de ativida-

des e programas de investigação de interesse comum do ensino nos níveis de graduação e pós-graduação”.

O intercâmbio entre as universidades abre caminho para essa construção conjunta entre estudantes e professores de ambos os países e instituições. A parceria visa fomentar o intercâmbio de professores para realização de trabalhos de pesquisa em conjunto e criar um intercâmbio em nível de pós-graduação, com a finalidade de implantação e consolidação de Programas de Pós-Graduação. Ainda prevê atividades e programas como: Intercâmbio de membros do corpo docente, do quadro de técnicos de nível superior e de estudantes; Elaboração de atividades conjuntas de pesquisa; Participação em seminários e encontros acadêmicos; Programas acadêmicos especiais de curta duração; Atividades de intercâmbio cultural; Participação conjunta em cursos internacionais de treinamento etc.

O doutorando em Economia Aplicada pela UFV e Professor da UNA na área de Economia Rural, Angel Manuel Benitez Rodriguez afirma que a parceria representa um importante caminho para o processo de internacionalização de ambas as Universidades, para ele é importante “Para que Universidades se posicionem em nível internacional, para que sejam conhecidas as pesquisas em conjunto e para a troca de conhecimentos, troca de metodologias de trabalho, além de contribuir com pesquisas em conjunto em políticas públicas tanto do Brasil quanto do Paraguai”. A parceria com o Instituto ainda está sendo estabelecida, entretanto tem como objetivo desenvolver trabalhos e pesquisas que envolvam as políticas públicas de ambos os países, como afirma o professor, com foco principalmente na área de Economia Rural.

IPPDS E SUDENE FAZEM PARCERIA PARA A AVALIAÇÃO DE IMPACTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FNE

O projeto “Avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE)” é uma parceria estabelecida entre a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e a Universidade Federal de Viçosa (UFV), com a execução a cargo do Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável – IPPDS/UFV.

Iniciado em 2022, o projeto conta com uma equipe de 14 pesquisadores da UFV das áreas de Economia Aplicada e Administração Pública. Dentre os objetivos do projeto de Avaliação do FNE estão previstos também a mensuração da existência de padrões de concentração e como as aplicações do FNE podem contribuir para a diminuição (aumento) da desigualdade econômica e social dentro da área de atuação da Sudene. A avaliação se volta a analisar a eficiência econômica da aplicação dos recursos do FNE, a eficácia da aplicação sobre o desenvolvimento de sua área de atuação no período de 2000 a 2019, em especial sobre as dimensões de emprego e renda.

O desenvolvimento do projeto é estruturado em quatro metas que envolvem a Articulação e fortalecimento do grupo de trabalho na avaliação do FNE, a Avaliação de eficácia, eficiência, efetividade e retorno econômico do FNE, a Gestão de conhecimento no uso de metodologia de avaliação de

impactos e a Conclusão dos trabalhos. São ao todo 12 produtos previstos para entrega à Sudene, desses, 7 já foram entregues, entre eles plano de trabalho, relatórios, diagnósticos, análises, e avaliações.

Projeto avalia aplicação de recursos do FNE

Parceria firmada com a Sudene envolve pesquisadores do IPPDS-UFV

REPRESENTANTES DO FIDA E AKSAAM MARCAM PRESENÇA NO EVENTO SEMIÁRIDO SHOW

Entre os dias 1 e 4 de agosto de 2023, foi realizado em Petrolina - PE a décima edição do evento Semiárido Show, que em 2023 atraiu uma impressionante participação de 12 mil agricultores de 137 municípios de nove estados brasileiros. O evento, promovido pela Embrapa em Petrolina, ofereceu ao público acesso gratuito a uma ampla gama de palestras, capacitações, visitas de campo, feiras de produtos da agricultura familiar e uma série de eventos simultâneos.

Entre os principais patrocinadores da feira, destaca-se o Projeto Dom Helder Câmara (PDHC 2), financiado

do pelo FIDA (Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola) em colaboração com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O FIDA tem sido um parceiro crucial em diversas iniciativas voltadas para a introdução de inovações e tecnologias benéficas aos pequenos produtores.

Durante o evento, Hardi Vieira e Júlio Worman, representantes do FIDA, juntamente com o coordenador do AKSAAM, Marcelo Braga, apresentaram os resultados das ações do Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento Agrícola na região semiárida do Nordeste.”

ROTA DA FRUTICULTURA ALAGOANA ENCERRA ATIVIDADES COM ENTREGA DE METAS

O projeto Rota da Fruticultura Alagoana é uma iniciativa que tem como objetivo promover o turismo rural e a valorização da produção de frutas em Alagoas, estado localizado na região Nordeste do Brasil. A região é conhecida pela produção de frutas como manga, caju, acerola, goiaba, além de outras culturas típicas.

A Rota teve início em maio de 2021, e foi resultado da soma de esforços entre entidades dentro e fora do estado, entre elas, a Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba), o Fórum dos Secretários de Agricultura (FASA) e a Cooperativa Agropecuária Regional de Palmeira dos Índios (CARPIL), além do Comitê gestor da Rota da fruticultura Alagoana, Secretário estadual e municipais de Agricultura, instituições de ensino e de pesquisa do estado de Alagoas que vêm executando ações e projetos no âmbito da rota.

De acordo com a engenheira sanitária Jackeline Castro, bolsista do projeto, “as parcerias estabelecidas per-

mitiram otimizar a força conjunta para o alcance dos resultados do projeto”. Jackeline também ressalta que as parcerias da Rota da Fruticultura se fortaleceram no ambiente da Câmara Técnica Setorial da Fruticultura, sediada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, além dos debates promovidos pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e pela Confederação Nacional da Agricultura.

O projeto tinha como objetivo inicial o cumprimento de duas metas, que foram plenamente concluídas, sendo elas: Meta 1 - Diagnóstico da Rota da Fruticultura Alagoana; Meta 2 - Relatório de Pesquisa de Mercado e Plano de Negócios para Unidade de Beneficiamento de Frutas de Igaci.

A Rota se encerrou em 31 de março de 2023. A última atividade a ser realizada refere-se à socialização dos resultados junto às lideranças locais da Rota da Fruticultura Alagoana, no dia 24 de março.

LABORATÓRIO DE PESQUISA QUALITATIVA É INAUGURADO NAS NOVAS INSTALAÇÕES DO IPPDS/UFV

No dia 23 de agosto de 2023, representantes de diversos setores da Universidade Federal de Viçosa se reuniram no IPPDS/UFV para a cerimônia de inauguração do Laboratório de Pesquisa Qualitativa (LABIQUALI), seguida de uma visita às instalações.

A mesa de abertura foi composta pelo diretor do IPPDS, Marcelo Braga; o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Raul Guedes; a Pró-Reitora de Ensino, Cristiane Baquin; o Pró-Reitor de Extensão e Cultura, José Ambrósio Neto; o Diretor do Centro de Ciências Humanas (CCH), Odemir Baeta; a Diretora do Centro de Ciências Exatas (CCE) Danielle Dias Sant'anna; o Diretor do Centro de Ciências Biológicas (CCB), João Marcos de Araújo; a professora Suely Ramos, do Departamento de Administração e Contabilidade da UFV, representando a equipe formuladora do projeto; o professor Bruno Tavares,

do Departamento de Administração, representando os pesquisadores; além da Vice-reitora da UFV, Rejane Nascentes.

Na ocasião, também estiveram presentes docentes e discentes dos cursos de Graduação e Pós-Graduação da UFV, servidores, técnicos e outros membros da comunidade acadêmica.

O Laboratório que acaba de ser inaugurado, visa atender a demanda de pesquisa de dezenas de estudantes dos cursos de Graduação e Pós-Graduação da Universidade, se estabelecendo como um espaço dedicado à pesquisa qualitativa, que desempenhará um papel crucial na promoção de projetos interdisciplinares de pesquisa, tanto em termos básicos quanto aplicados.

Sua estrutura está localizada no prédio anexo ao IPPDS e poderá ser frequentada por toda a comunidade acadêmica.

ACONTECEU NO IPPDS

Evento reunindo representantes de consórcios municipais de Minas Gerais, em 28/02/2023

Evento de discussão dos resultados do diagnóstico - Projeto Caminhos do Leite, em 31/05/2023

Reunião estratégica para discutir meios de combater a fome e fortalecer a agricultura familiar em Minas Gerais, em 13/07/2023

Inauguração do Laboratório de Pesquisa Qualitativa (LABQUALI), em 23/08/2023

Editorial

O IPPDS e o papel da UFV na promoção do desenvolvimento sustentável

Marcelo J. Braga | Diretor do IPPDS

O IPPDS foi concebido a partir de uma iniciativa inovadora na estrutura da UFV, atendida com o seu papel na promoção do desenvolvimento. A compreensão de que o modelo de organização universitária na forma de departamentos por área de conhecimento, dado suas especificidades, não consegue responder às demandas da sociedade contemporânea, já parece pacificada, entre os especialistas em gestão.

Os problemas do século XXI; como a degradação ambiental, a desigualdade e concentração de renda e a pobreza; são complexos e demandam soluções que transcendem os limites de uma única área do conhecimento. No caso do Brasil, as assimetrias na distribuição de capital (físico, social e humano) e a pouca efetividade das políticas públicas em reduzi-las, tem sido fatores determinantes na persistência histórica de nosso estágio de desenvolvimento.

O elemento inovador na concepção do IPPDS; que precisa ser compreendido, reforçado e buscado; é o seu papel de agregar e catalisar as iniciativas interdisciplinares em ensino, pesquisa e inovação.

Dessa forma, fica o convite para que venham a empreender conosco neste novo desafio!

Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável - IPPDS
Universidade Federal de Viçosa - UFV
Diretor: Marcelo José Braga

Reportagens: Déborah Médice e Renata Nunes
Projeto Gráfico, diagramação e coordenação:
Adriana Freitas

Conheça os estudos produzidos pelo IPPDS:

